

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ПОЛЬСЬКОЮ ВЛАДОЮ*

Внаслідок захоплення Східної Галичини армією Галера в маю 1919 р. і внаслідок большевицько-польського мира в Ризі, заключеного 18-го марта 1921 р., чимала частина суто-українських земель опинилася під владою Польщі. Ми не будемо вдаватися в міркування, чи витворений сими двома подіями фактичний стан відповідає кличам про право народів на самоозначення, кличам, голошеним не тільки Вільсоном, але й совітською Росією і Польщею, чи сей фактичний стан буде тривкий чи лише переходовий, чи діждеться він признання з боку Найвищої Ради Мира, чи ні. Наше завдання – розглянути, як завеликі простори української землі і скільки саме українського населення наслідком згаданих подій попало під польську управу, щоби докладно з'ясувати собі ту силу, яку український елемент представляє в сучасній Польщі.

Числа про простір і населення беремо щодо давніх російських областей з відомого урядового перепису з 1897 р., додаючи до числа населення правильний приріст по 1914 р., тобто по початок світової війни. Щодо занятої поляками часті Волині маємо ще й загальні дані з нового перепису, переведеного польським урядом в жовтні 1921 р. Про Східну Галичину користуємося даними австрійського перепису з 1900 р., доповненими приростом також по 1914 р.

Починаємо від *Холмицини*. Придержуючися чисто етнографічного принципу, лишаємо на боці ті частини, котрі, хоча російським урядом були прилучені до т. зв. Холмської губернії, але не мають української більшості населення. До української території зараховуємо лишень повіти: Холмський, Більський, Володавський, Грубешівський, Константинівський і Томашівський, значиться – 10.455,7 км² простору і 841.800 душ населення. Тут живе 446.000 або 53 % українців і 205.400 поляків або 24,4 % поляків.

Польщі в Ризькім мирі припала ціла *Городенська губернія*, а в ній три повіти з українською більшістю: *Більський, Берестейський і Коб-*

* Публікується за виданням: *Письмо з Провіти*, ч. 3/4 (Л., 1922). – Д. Г.

ринський. Отсі три повіти Городенської губернії займають 13.701 км² простору і мають 715.600 душ населення, з чого 647.000 або 61 % українців і 87.000 або 12,1 % поляків.

З 12 повітів Волинської губернії опинилося по польським боці 6 цілих повітів та частини з трьох інших. До повітів, котрі цілі перейшли під польську владу, належать: *Володимир Волинський* 6.430 км² простору, 381.300 душ населення, з того українців 72,1 %, поляків 8,4 %; *Ковельський* 7.382,3 км² простору, 293.100 душ населення, з того українців 78,5 %, поляків 4,6 %; *Дубенський* 3.958,5 км², 274.200 душ населення, з того українців 68,2 %, поляків 6,5 %; *Луцький* 7.467,8 км² простору, 360.100 населення, з того українців 57 %, поляків 9,7 %; *Крем'янецький* 3.328,8 км² простору, 302.200 населення, з того українців 80,7 %, поляків 3 %; *Ровенський* 8.611 км², 391.000 населення, з того українців 60,5 %, поляків 9,2 %; коло три четвертини *Острозького* повіту, ок. 2.300 км² простору, 183.000 населення, з того 76,7 % українців, 6,6 % поляків; кусень *Овруцького* повіту ок. 770 км² простору з ок. 23.000 населення, з того українців 83,4 %, поляків 1,4 %; в кінці округ *Корця* з Новгородсько-Волинського повіту, ок. 300 км² простору з ок. 20.000 населення, з того українців 65,5 %, поляків 5,2 %. Значить з давньої Волинської губернії припало Польщі 40.548 км² простору з 2,227.900 душ населення, з чого українців 70 %, поляків 7 %.

Дещо інший образ населення прилученої до Польщі Волині подає нам перепис з жовтня 1921 р., переведений польським урядом. Подані тут числа взяли ми з польських дневників. Перш усього кидається у вічі незвичайне зменшення загального числа населення; польський перепис виказує лишень 1,432.794 душ, тобто на 795.106 менше, чим було в 1914 році. Це зрозуміле, що страшна, довголітня війна і її наслідки не тільки припинили звичайний приріст населення, але могли спричинити й зменшення первісного його числа. Але таке страшне, просто катастрофальне зменшення населення на цілих 36 %, значить більше чим на третину передвоєнного стану, видається нам все ж таки мало правдоподібним. Знаючи, як перепис переводився в Галичині, де наслідком супротивлення населення остали великі частини громад, а подекуди й цілі громади, зовсім не переписані, або переписані більше про око чим справді, приходиться радше припустити, що так само воно було і на Волині. Поруч зі зменшенням загального числа населення звертає на себе увагу неприродно наглий зріст поль-

ського елемента, бо з 7 % перед війною на 14,5 %, значить більш чим на 100 %. Такого несподіваного приросту за так короткий час не пояснить ані вплив польського урядництва, ані колонізаційна політика польського правління. Вислід останнього перепису з поодиноких повітів подаємо низше, звертаючи zarazом увагу читачів на дещо відмінний новий адміністративний поділ краю:

Повіт	Загальне число насе- лення	З того душ	Поляків %
Дубенський	216.792	29.936	13,8
Горохівський	77.223	14.118	18,2
Ковельський	168.821	18.288	10,8
Крем'янецький	222.679	22.581	10,1
Любомельський	56.101	14.892	26,5
Луцький	194.683	34.378	17,6
Острозьський	56.510	6.006	10,6
Ровенський	338.225	46.328	13,7
Володимирський	101.760	22.804	22,4

Деякі польські часописи і сим більше чим 100 процентовим приростом польського населення на Волині зовсім не вдоволяються. Краківський “*Ilustrowany Kurjer Codzienny*”, подаючи в 348-ім числі сей вислід, називає його “*Skandaliczna statystyka kresowa*”. Ну, вона може справді скандальна, тільки не з того боку, з якого шановний часопис думає. Воно якось ніяково прийдеться підносити претенсії до володіння над землею, де власний уряд при найліпшій спроможі зміг підшукати лише 14,5 % поляків. Бо щоби польський уряд фальшував перепис у некористь польського елемента, сього “*Ilustrowany Kurjer*” не вмовить навіть в своїх безкритичних читачів.

Через завойовання Східної Галичини територія Польщі збільшилася на 54.577 км², а населення на 5,380.000. Щодо поділу населення по національності, то статистичні дані австрійського перепису зовсім не придатні до наукового вжитку. Австрія не признавала окремої жидівської національності, котру признавала навіть Росія при перепису з 1897 р., а галицький польсько-австрійський уряд зараховував жидів до поляків. Всіх римо-католиків причисляли в Галичині вже з уряду до поляків, дарма, що між тими римо-католиками чимало хліборобів українців, що польської мови зовсім не знають. Часто-

густо число поляків доповнювали ще й греко-католиками. Тому на висліді сього перепису не можна ніяк спиратися і не зостається нічого другого, як взяти за підставу віру населення, признаючи всіх римо-католиків поляками, а лише греко-католиків українцями. Таким чином дістанемо для Східної Галичини (з Лемківщиною) 65 % українців і 21 % поляків. Число поляків вийде таким чином надто велике, але іншого виходу не маємо.

Зібравши все разом, бачимо, що під управу Польщі попало 135.192 км² суто української землі з 9½ мільона населення. З того поверх 6 мільонів, тобто 64,5 % припадає на українців та 1,7 мільона або ок. 18 % на поляків; решта населення се жиди і інші дрібніші народи. Для порівняння згадаємо, що українські землі, які остають тепер під управою Польщі, простором і числом населення перевищують передвоєнну Румунію, що мала 131.000 км² простору і 7 мільонів населення.

Публікація Д. Гордієнка

Myron Korduba.

Ukrainian Lands under Polish Authority.

Abstract. In this article, the author makes a statistical analysis of Ukrainian territories and populations that came under Polish authority as a result of the military defeat of the Ukrainian Revolution. The author analyzes only those provinces and counties where Ukrainians make up the majority of the population. These were the territories of the former Russian (Volyn and Kholmshchyna) and Austrian (Galicia) empires. In total, Poland occupied 135,192 km² of Ukrainian land with a total population of 9.5 million, of whom more than 6 million were Ukrainians. On the other hand, based on the 1921 census, the author shows the assimilation policy of the Polish government in the occupied territories, when Ukrainians were also attributed to Poles. By such measures, the Polish administration sought to justify the rights to occupy Ukrainian lands.

Keywords: Poland, occupation, Ukrainian lands, population, assimilation.